

Mitología grecolatina y tecnología en el arte actual

Greco-Latin Mythology and Technology in Contemporary Art

María del Mar Gallardo Cañaveras¹

Resumen

Las mitologías clásicas (griega y latina) han sido fuente de inspiración para los artistas a través de toda la historia del arte. Incluso en el siglo actual, sigue siendo la base de la obra de algunos de ellos, que emplean la tecnología como una herramienta más para su expresión artística. En la presente ponencia expondremos el trabajo de algunos artistas que utilizan la videoinstalación, la instalación sonora o la realidad virtual en obras realizadas durante las últimas décadas y cuya inspiración se entronca con personajes y mitos griegos o latinos: de España Antoni Abad y Marina Núñez; de India, Nalini Malini; de Brasil, Gustavo Prado; de Estados Unidos, Philip Birch o Jennifer Steinkamp.

Palabras clave: Mitología, arte, tecnología, videoinstalación

Abstract

The classical mythology (Greek and Latin) has been source of inspiration for artists throughout art history. Even in the current century, keeps on being the basis of the work of some of them, which use technology as an additional tool for their artistic impression. In the following presentation, we will exhibit the work of some artists which use video installation, sound installations or virtual reality in their work over the last decades and whose inspiration connects with Greek or Latin characters and myths: from Spain Antoni Abad and Marina Núñez; from India, Nalini Malini; from Brasil, Gustavo Prado; from United States of America, Philip Birch or Jennifer Steinkamp.

Keywords: *Mythology, Art, Technology, Video installation*

¹ Licenciada en Bellas Artes por la Facultad de Bellas Artes de San Carlos, de la Universidad Politécnica de Valencia, actualmente realizando el Doctorado en Arte: Producción e Investigación. Mi trabajo se centra en la escultura, la fotografía y el grabado. He realizado varias exposiciones individuales y participado en más de 60 exposiciones colectivas en España y en varias galerías europeas..

Introducción

Las mitologías clásicas han sido fuente de inspiración para los artistas a través de toda la historia del arte. Los personajes de las mitologías clásicas, griega y romana, han estado presentes en la vida y en el lenguaje cotidianos, han perdurado durante milenios y se han convertido en una base importante de la cultura occidental.

Esto ha ocurrido, fundamentalmente, por representar aspectos de la condición humana tan relevantes ahora como en la antigüedad. Muchos de los personajes de la mitología son arquetipos del comportamiento humano. Son historias que exploran y explican las emociones, sentimientos y deseos de toda la humanidad. Los mitos y las mitologías han funcionado en muchos casos como justificación de la condición humana, además de dar cobertura a todos aquellos aspectos para los que no había una explicación evidente. Y hoy día siguen estando presentes por su capacidad de mutación. Cada cultura interpreta, se apropia y replantea las creencias y los relatos tradicionales de otra, un proceso que ha venido produciéndose en el transcurso del tiempo y que sigue teniendo lugar en la actualidad. Muchos autores han llegado a la conclusión de que los mitos tradicionales están sometidos a procesos de obsolescencia paralelos a nuevos procedimientos de mitificación que continuamente generan nuevas simbologías y mitologías válidas para la sociedad actual. (De la Torre, 2008) *“Al analizar cómo los artistas han interpretado los mitos clásicos, observamos dos aspectos: la continuidad y el cambio. La mera persistencia de estos relatos y sus personajes contrasta con las infinitas propuestas artísticas a la hora de abordarlos. La continuidad y el cambio son quizás los principales temas de los mitos y las imaginativas respuestas que suscitan son más importantes que nunca para los artistas y los amantes del arte”*. (Fortenberry y Morrill, 2018)

Los temas mitológicos han inspirado a los artistas bajo dos puntos de vista diferentes: por una parte, por su temática, por su estética, que permite el acercamiento desde diferentes vías, tanto del lenguaje plástico como de la interpretación, llegando incluso a la creación de símbolos y mitologías personales; por otra, su significado, su concepto, ya que el conocimiento universal del mito a través de la historia permite al artista expresar sus inquietudes, experiencias, temores, circunstancias personales y/o sociales, desde reivindicaciones de igualdad o críticas a lo normativo hasta ideales políticos o sociales, como vamos a tener ocasión de comprobar en las páginas

siguientes. Aunque en la práctica estas delimitaciones de su motivación nunca son tan claras, ya que en la creación artística se entrecruzan voluntades, conceptos estéticos, intereses de distinto signo que hacen que el planteamiento e intencionalidad que conllevan sean siempre específicos, únicos y diferentes a cualquier otro.

El mito ha sido recuperado adaptado a las nuevas necesidades que el arte, la sociedad y el mundo moderno requieren. Según el momento histórico vivido, ha habido periodos o movimientos artísticos en los que este interés se ha hecho más perceptible, como en las esculturas de la Antigüedad, la pintura del Renacimiento o el arte del Neoclasicismo. Sin embargo, no hay que olvidar su presencia en las instalaciones artísticas, el arte callejero o el videoarte actual. En las últimas décadas, incluso, se ha observado una vuelta al interés por el mundo clásico, y, por ende, por la inspiración en la mitología, eso sí, basada en una estética totalmente renovada.

Es evidente que, en estas últimas épocas, la creatividad ha tomado posesión del arte clásico. Si algo ha caracterizado a la mitología durante las últimas décadas, ha sido su flexibilidad, su capacidad de adaptación. Los mecanismos de préstamo, las alusiones irónicas, la inversión de planteamientos, la banalización, el cuestionamiento o la irreverencia, son rasgos característicos del arte último.

En las siguientes páginas veremos algunos ejemplos de artistas contemporáneos que han utilizado recursos actuales, como la tecnología, en su proceso de creación: la videoinstalación, la instalación sonora, los sensores de movimiento, los hologramas, la realidad virtual, la realidad aumentada o los videojuegos, se han convertido en las herramientas mediante las cuales han adaptado mitos y mitologías clásicas a los problemas, pensamientos y formas de ver de la actualidad.

Antoni Abad o el pionero en eterna lucha consigo mismo

Nacido en Lleida en 1956, Antoni Abad ha sido uno de los pioneros en la utilización de la tecnología digital en el arte y el *net art*, así como el influjo mediático que estas tecnologías posibilitan. Interesado por el video y la fotografía para registrar el proceso de creación de sus obras, con motivo de una estancia entre 1993 y 1994 en el Banff

Centre for Arts de Canadá empezó a centrarse en las posibilidades que ofrecía el arte digital y a experimentar con el videoarte.

En 1995 realiza **Sísifo**, una videoinstalación en la que recrea el mito clásico y en la que utiliza las posibilidades del vídeo para crear estados de máxima tensión física y psicológica. Está basada en el mito de Sísifo, recogido por Homero en La Odisea. Homero cuenta que Sísifo, fundador de Corinto, urdió diversas tretas para engañar a los dioses, por lo que Zeus le envió con Tánatos, el dios de la muerte, para permanecer en el mundo de los muertos. Sísifo engañó también a este otro dios, manteniéndole encadenado durante mucho tiempo, de manera que ningún mortal moría, por lo que Zeus tuvo que enviar al dios de la guerra, Ares, para que rescatase a Tánatos. Antes de que éste regresara para atraparle, Sísifo había advertido a su mujer, Merope, que no ofreciera ningún sacrificio en su honor. Cuando Sísifo descendió a los infiernos, convenció a Hades para que le dejase volver a la vida a instar a su mujer a que cumpliera con las obligaciones establecidas. Sin embargo, cuando volvió al mundo de los vivos, se negó a regresar al infierno, por lo que finalmente, el dios Hermes tuvo que llevarle de vuelta al mundo de los muertos. Como castigo, Sísifo fue condenado a subir una piedra hasta lo alto de una montaña: cada día, la piedra rodaba ladera abajo justo cuando estaba a punto de alcanzar la cima, y Sísifo se veía obligado día tras día a empezar de nuevo el camino, encerrado en una situación de la que no podía salir. (Mitos y relatos, 2021)

Abad realiza un video en el que un hombre desnudo, cuya imagen es acorde al canon clásico de belleza, se enfrenta con su propio reflejo en un espejo. La figura tira sin parar de una cuerda, de modo que se analiza la lucha constante del hombre consigo mismo.

Sísifo, 1996 "Información de rtve.es":

<https://www.rtve.es/alacarta/videos/metropolis/metropolis-antoni-abad/4369358/>

Posteriormente, en 1996, realizó una segunda versión de esta obra valiéndose de dos servidores. Uno de ellos estaba en el Museu d'Art Contemporani de Barcelona y el otro en el punto de la tierra opuesto, en el Museo de Wellington, en Nueva Zelanda. Al acceder a la obra se mostraban dos opciones, pulsar en Europa o en Oceanía. Dependiendo de la elegida, se abría en una ventana la imagen de un hombre tirando de una cuerda. Al elegir la otra opción, se mostraba al mismo hombre, tirando de la cuerda en sentido contrario, de forma que, al contraponer ambas ventanas, se podían ver a los hombres tirando de la cuerda, simétricos, como si estuviesen enfrentándose a un espejo, con lo que la línea que corta y desdobra la imagen vendría a coincidir con el diámetro de la Tierra.

Esta lucha continua es la que, desde entonces, ha impulsado a Abad a centrar su trabajo en el arte digital, anticipando el uso de las redes sociales y utilizando desde 2004 la primera generación de teléfonos móviles provistos de cámara y acceso a internet para dar voz a los colectivos marginados "que no siempre tienen la voz debida en los medios de comunicación". (Artium, DokuArt. Biblioteca y Centro de Documentación, 2010)

Nalini Malani: La voz no escuchada de Casandra

Otra artista infatigable en su lucha por dar voz a los silenciados y desposeídos es Nalini Malani. Nacida en Karachi en 1946, se la considera una de las artistas contemporáneas más influyentes de la India, donde fue pionera en romper con la pintura clásica para explorar nuevos medios como el cine, la fotografía, la instalación, el videoarte y la performance, no habiendo dejado de experimentar con nuevas tecnologías en su búsqueda incesante de nuevos medios; como ejemplo, indicar que desde 2017 realiza animaciones con su tableta, a las que incorpora bandas sonoras realizadas también por ella misma y las comparte regularmente en su cuenta de Instagram (@nalimalani).

Desde otro punto de vista, también ha sido pionera en incorporar el feminismo al arte de su país de los años setenta, siendo la primera en organizar una exposición colectiva de mujeres artistas indias en 1985 en Delhi.

Acérrima defensora de la justicia social, especialmente en cuanto a la situación de discriminación y violencia estructural que sufren las mujeres en todo el mundo, en 2019 fue galardonada con el VII Premio Joan Miró que otorgan la Fundació Joan Miró y La Caixa, por su compromiso con los valores de la imaginación radical y la conciencia sociopolítica. Como consecuencia, en 2020 se celebró en la Fundación Joan Miró la primera exhibición en España de la obra de esta artista bajo el título **No me oyes**, una retrospectiva de las obras existentes en Europa Occidental, premisa impuesta por la artista a favor de las prácticas expositivas más sostenibles. Esta exposición está marcada por el pensamiento feminista y la denuncia y condena de la violencia, especialmente hacia las mujeres. El propio título hace alusión a la indiferencia y falta de sensibilidad hacia las demandas de las personas más vulnerables. En ella se muestra el complejo trabajo artístico de esta artista, basado en instalaciones inmersivas y en una iconografía personal en la que confluyen un profundo conocimiento de las mitologías antiguas, tanto la griega como la india, y la denuncia de las injusticias sociales.

No me oyes, 2020 (Video de 5'19") <https://youtu.be/D-v23OkKKmU> ⁽²⁾

La exposición comienza con dos obras de formatos muy característicos de Nalini Malani: ***No me oyes*** (2020), un conjunto de dibujos murales a carboncillo, realizados *in situ*, y

² El video y las fotografías de la obra de Nalini Malani son cortesía de la Fundació Joan Miró y corresponden a la exposición *No me oyes*, de Nalini Malani, que se presentó en la Fundació Joan Miró de Barcelona en colaboración con la Fundación La Caixa entre el 20 de junio y el 29 de noviembre de 2020, comisariada por Martina Millà, y con fotografía de Tanit Plana.

Las cosas han cambiado (2008), una instalación audiovisual de teatro de sombras, consistente en 32 cilindros transparentes pintados por el dorso y montados sobre unos tocadiscos que giran a 4 rpm. Las imágenes que proyectan en las paredes se repiten y se entremezclan en un juego de sombras que evoca la distopía de la vida en las grandes ciudades. La instalación, inspirada en la princesa troyana Casandra, representa a aquellas personas que, a pesar de sus profundos conocimientos, no son tomadas en consideración porque la humanidad se aleja cada vez más de los modelos de sociedad progresistas y no violentos.

Casandra, hija de los reyes de Troya, fue sacerdotisa de Apolo, con quien pactó la concesión del don de la profecía a cambio de favores sexuales. Sin embargo, una vez concedido el don, Casandra se negó a cumplir lo pactado. Apolo, viéndose traicionado, la condenó a que nadie creyera jamás sus predicciones. Tiempo después, ante su anuncio repetido de la caída de Troya, ningún ciudadano dio crédito a sus vaticinios.

Ella, junto con Laocoonte, fueron los únicos que predijeron el engaño del caballo de Troya.

Escuchar las sombras, 2007

En la segunda sala de la exposición se encuentra ***Escuchar las sombras*** (2007), una instalación pictórica de 42 obras y 30 metros de longitud, que abarca todo el perímetro del espacio. Al igual que en la primera sala, esta serie hace referencia a la relevancia que la historia de Casandra sigue teniendo en nuestros días, ya que, según Malani, Casandra simboliza la tarea inconclusa de la revolución de las mujeres, mientras el mundo continúa sin entender ni tener en cuenta su modo de pensar y sus premoniciones.

En la siguiente sala se proyecta el cine experimental de la artista: ***Utopía*** (1976), proyectada en dos pantallas, ***Naturaleza muerta*** (1969), ***Onanismo*** (1969), y ***Tabú*** (1973). Todas ellas tienen a la mujer como eje y muestran la discriminación que sufre desde los actos más cotidianos.

Tabú, 1973 (Película de 16 mm)

La exposición continúa con dos secciones en las que se exponen obras pictóricas basadas en poemas épicos de la India y la instalación ***Todo lo que imaginamos como luz*** (2017), integrada por once paneles de chapa acrílica pintados por el dorso. Esta obra expresa el dolor ante la partición de la India llevada a cabo en 1947 y que dio lugar a Pakistán (después dividido en Pakistán y Bangladesh) y la República de India y se hace extensiva al dolor ante la separación de personas a las que nos encontramos afectivamente unidos. En ambas salas, Malani hace que convivan imágenes arquetípicas y mitológicas del pasado con episodios de la historia reciente de la India, en un diálogo entre temporalidades diversas muy propio de su trabajo.

Todo lo que imaginamos como luz, 2017

En la última sala de la exposición, se encuentra una gran instalación de vídeo titulada **Me oyes** (2019), que presenta 7 proyecciones simultáneas de 56 cortos de animación digital y en los cuales vuelve a retomar el mito de Casandra que preside toda la exposición.

Me oyes, 2019

Gustavo Prado o el acto de mirar

Si los artistas anteriormente citados basan sus obras en la falta de voz, Gustavo Prado (São Paulo, 1981) comienza su obra basándose en otro sentido, la vista y el acto de mirar. Su obra emplea escultura, dibujo, performance, fotografía y vídeo para explorar las múltiples posibilidades del espacio. A partir de 2002 comienza a investigar en ambientes contruidos con lámparas fluorescentes, tejidos, estructuras metálicas y sensores de movimiento, creando un sistema que da lugar a múltiples respuestas entre cuerpo y espacio. En 2009 comienza a utilizar espejos en su obra, que fragmentan el cuerpo y cambian la percepción del espectador, tanto de sí mismo como del entorno. Utilizando materiales como los citados espejos, piezas de LEGO y otras piezas prefabricadas, y mediante su repetición y variación, realiza obras complejas que hablan sobre lo temporal y espacial, el conocimiento y la comprensión de las cosas. Para él la obra de arte es un medio de autorreflexión y de transmisión.

En 2011 se traslada de Río de Janeiro a Nueva York, lo que se evidencia en sus obras. *“A partir de ese momento, hay en la producción de Gustavo Prado el reconocimiento de la inevitabilidad de la fragmentación de la unidad, de la confusión en lugar de la definición, de las dudas en lugar de las certezas.”* (Lopes, 2016)

Entre 2012 y 2017 realiza la obra ***Ojos de Edipo***. Se trata de una serie de fotografías en las que el artista establece un paralelismo entre la ceguera de Edipo y los faros estropeados de los coches como consecuencia de un choque, que impiden ver el camino y por tanto su utilización, tan necesaria en una ciudad como Nueva York.

Edipo, hijo de los reyes de Tebas, fue abandonado por sus padres al nacer, ya que un oráculo había predicho a Layo, su padre, que su hijo le mataría y se casaría con su madre. Criado por unos pastores y desconociendo su verdadero origen, años más tarde, en su adolescencia, mató de forma accidental a su padre en un cruce de caminos. Como premio al vencer a la esfinge resolviendo su enigma, Edipo fue recompensado con la mano de la hermana del entonces rey de Tebas, Yocasta, que era su madre, pero ambos desconocían esta circunstancia, por lo que, casados, reinaron felices durante varios años, hasta que, a raíz de una epidemia de peste, el oráculo de Delfos les indicó que ésta no se acabaría hasta que dieran con el asesino de Layo y fuera desterrado. Tras indagaciones, Edipo descubrió que él mismo era el asesino y que se había casado con su propia madre. Al conocer esta situación, Yocasta se suicidó y Edipo se sacó los ojos para castigarse a no volver a ver la luz del sol. Sus hijos le expulsaron de Tebas, aunque su hija Antígona se fue con él para ayudarlo y guiarlo.

Ojos de Edipo, 2012 – 2017 Impresión digital sobre papel fotográfico

De 2012 data su obra **Ícaro**. Grabado en la playa de Ipanema, consiste en un video que superpone dos videos, uno ejecutado por él mismo a modo de performance bajo la visión de la reciente historia del arte, y el otro protagonizado por un niño, hecho de manera lúdica e instintiva, cada uno explorando individualmente la relación entre cuerpo, objeto y paisaje. La obra final extrae diferentes momentos y resalta los ecos visuales entre gestos y acciones de ambos, estableciendo una interacción gráfica y geométrica.

En la mitología griega, Ícaro es hijo de Dédalo, constructor del laberinto de Creta. Ícaro estaba retenido en la isla junto a su padre por el rey Minos. Dédalo decidió escapar de la isla en secreto, pero, dado que Minos controlaba las aguas y la tierra, Dédalo fabricó unas alas para él y su hijo, enlazando plumas entre sí y uniéndolas con hilo y cera. Cuando Dédalo terminó su trabajo y vio que con estas alas podía volar, equipó a su hijo de la misma manera, y le enseñó a volar. Dédalo advirtió a Ícaro que no volase demasiado alto porque el calor del sol derretiría la cera, ni demasiado bajo porque la espuma del mar mojaría las alas y no podría volar. Pero en un momento del trayecto, Ícaro comenzó a ascender, el sol ablandó la cera que mantenía unidas las plumas y éstas se despegaron, por lo que cayó al mar y murió.

Ícaro (video de 6,17 minutos) <https://vimeo.com/81532935>

Entre 2015 y 2017 dentro de la serie *Medidas de Dispersión* realiza dos versiones de su escultura **Narciso**. Esta serie se compone de esculturas e instalaciones que pretenden amplificar y manipular el campo de visión del espectador mediante el uso de espejos de

punto ciego y una estructura metálica modular. “*En lugar de capturar un momento específico como una cámara, los espejos reflejan un cuerpo fragmentado visto desde ángulos incontrolables y diferentes puntos en el espacio simultáneamente. La experiencia del espectador resultante es un desafío al impulso de proyectar suposiciones preconcebidas sobre lo que vemos: estamos hechos para probar nuestro sentido de familiaridad con nuestro entorno y, lo que es más importante, con nosotros mismos*”. (Prado, 2015)

Narciso 1, 2015 (metal, espejos y hormigón) y *Narciso 2*, 2017 (metal y espejos)

Narciso era un joven, hijo de la ninfa Liríope y del dios fluvial Cefiso. Al saberse bello y admirado, sólo se centraba en sí mismo, desdeñando y despreciando a los demás. Entre ellos se encontraba la ninfa Eco, que había sido condenada por la diosa Hera a repetir las últimas palabras de aquello que se le dijera. Ésta, al ser rechazada por Narciso, se ocultó en una cueva y allí se consumió hasta que sólo quedó su voz. Para castigar su engreimiento, la diosa Némesis hizo que Narciso viera su propio reflejo en un estanque, enamorándose de su propia imagen, ya que no sabía que pertenecía a sí mismo. Incapaz de abandonar al reflejo, Narciso se lanzó al agua para besarlo, ahogándose. En el lugar donde yacía su cuerpo, creció una flor que llevaría su nombre: el narciso.

Sobre este mito realiza una nueva pieza en 2019 con el título **Eco y Narciso**, que formó parte de la muestra “*O que emana da água*” en Carbono Gallery (São Paulo). “*En su nueva serie Eco y Narciso, Gustavo Prado inicia un nuevo desarrollo de la estrategia escultórica en la que agrega materiales que ya están en circulación, como espejos y sistemas estructurales modulares. En él, con el uso de diferentes objetos cuya superficie reflectante es ahora opaca, el interés pasa de la fragmentación de la imagen del cuerpo y el paisaje, a la investigación de los límites entre materia e imagen*”. (Prado, 2019)

Eco y Narciso (Serie *O que emana da agua*), 2019 (Metal, espejo, goma, espuma y acrílico)

En 2016 y 2017 realiza sus instalaciones **Los ojos de Daphne**, la primera de ellas instalada frente al lago Ontario, en el Drake Devonshire Hotel (Condado de Prince Edward) y la segunda en Elizabeth Street Garden (Soho), en el marco de la exposición colectiva "*Summer Night Wishes*".

Apolo, dios de las artes y de la música, fue castigado por Eros por burlarse de él cuando practicaba con un arco. Eros tomó dos flechas, una de oro, que incitaba al amor y otra de hierro que inculcaba el odio. Con la flecha de hierro disparó a la ninfa Dafne -hija del dios río Peneo- y con la de oro, al corazón de Apolo. El dios se enamoró de Dafne, mientras que ella lo aborreció. Apolo la persiguió constantemente, rogándole que se

quedara con él, pero la ninfa huyó hasta que, al ver que Apolo iba a atraparla, invocó la ayuda de su padre. De repente, su piel se convirtió en la corteza de un árbol, su cabello en hojas, sus brazos en ramas y sus pies echaron raíces en la tierra. Se había metamorfoseado en un laurel. Apolo le prometió que la amaría eternamente como su árbol y que sus ramas coronarían las cabezas de los héroes y los campeones de los Juegos Olímpicos. Además, empleó sus poderes de eterna juventud e inmortalidad para que este árbol siempre estuviera verde.

Los ojos de Dafne 1 (Serie de Medidas de Dispersión), 2016 (Instalación de metal y espejos)

Los ojos de Dafne 2 (Serie de Medidas de Dispersión), 2017 (Instalación de metal y espejos)

Jennifer Steinkamp: generando espacios

Otra artista que basa su obra en la creación de espacios es Jennifer Steinkamp. Nacida en Denver en 1958, es una artista pionera en el uso de la animación digital en 3D y entornos de proyección inmersiva. Steinkamp realiza instalaciones utilizando videos y nuevos medios como la realidad aumentada, para explorar ideas sobre el espacio arquitectónico, el movimiento y la percepción. Mediante proyecciones digitales tridimensionales transforma la arquitectura de los lugares en los que expone, generando espacios cargados de significado. A menudo incorpora el sonido, y, a veces, sensores que interactúan con el público, proporcionando al espectador una experiencia sensorial inmersiva.

Inicialmente comenzó su trabajo con proyecciones abstractas de colores brillantes en bucles, pero desde 2003 predominan en su trabajo las imágenes basadas en la naturaleza como árboles, flores o frutas, y obras en las que muestra interés por cuestiones científicas tales como la electricidad, la energía nuclear o el origen de la vida.

En 2000 creó, junto con el compositor y músico electrónico Jimmy Johnson, la obra **Loop**, encargada para Media / Metaphor, la 46a Bienal de Exhibición de la Galería de Arte Corcoran, que tenía como tema las relaciones entre la pintura y las artes mediáticas. *“Utilizando las cualidades arquitectónicas de la rotonda de estilo neoclásico del Corcoran, Steinkamp y Johnson ubicaron patrones electrónicos visuales y auditivos que desmaterializan el espacio y acentúan sus detalles. Al entrar en Loop, el espectador está rodeado de hileras de cuerdas digitales multicolores, que se levantan y ondulan, aparentemente voladas por los anclajes en la base del techo alto. Al pasar por las proyecciones, los visitantes proyectan sombras en las paredes y se convierten en abstracciones móviles tridimensionales multicolores, el entorno resultante es interactivo, inmersivo e hipnótico, preconceptos desafiantes sobre la relación entre las personas y sus entornos.”* (Corcoran, 2014). Esta instalación permaneció en Corcoran hasta su cierre en 2014.

Loop 2000, videoinstalación sonora con la estatua de Venus, de Thomas Hope, ubicada en la rotonda de la Galería de Arte Corcoran, de Washington

En 2003 Steinkamp realiza otra pieza con referentes mitológicos, ***Eye catching***, para la VIII Bienal de Estambul. Se trata de un trabajo creado específicamente para el sitio donde se situó, las cabezas de Medusa de la Cisterna de Yerebatan. La artista crea mediante tres proyectores unos árboles que serpentean y los agrega al entorno encantado de la cisterna, como si la sensualidad de Medusa transformara el ambiente y todo lo que la rodea.

Según cuenta Ovidio en *Las Metamorfosis*, Medusa era una hermosa doncella, sacerdotisa del templo de Atenea. Fue violada por Poseidón, el dios del Mar, en el propio templo, por lo que Atenea la castigó y transformó su cabello en serpientes y su mirada petrificaba a todo aquél que la miraba. El héroe Perseo, con la ayuda de Atenea y Hermes, mató a Medusa, acercándose a ella sin mirarla directamente sino observando el reflejo de la gorgona en un escudo espejado para evitar quedar petrificado. Su mano, guiada por Atenea, cortó la cabeza de Medusa que Perseo entregó a la diosa, quien la puso en su escudo.

Eye catching, 2003 Video con tres proyecciones de 0.33 minutos.

https://www.jsteinkamp.com/quicktime/assets/multimedia/eye_catching_1068x600.mp4

Marina Núñez: en lucha contra los estereotipos, el género y el canon

En torno al mito de Medusa, ha trabajado, asimismo, la artista Marina Núñez (Palencia, 1966). Ella es el paradigma de la experimentación sobre la relación entre arte y las nuevas tecnologías aplicadas a la creación. Desde comienzos de los 90 empezó a mostrar en sus pinturas un interés por los discursos de género en torno a las identidades femeninas, así como por la violencia de los estereotipos dominantes, del canon. Con influencias del barroco y el surrealismo, su pintura ha tenido siempre un carácter narrativo y conceptual, destacando por su investigación, tanto en los aspectos técnicos como en los soportes y materiales. Partiendo del análisis y deconstrucción de la iconografía femenina heredada sobre la locura y de los atributos que se han considerado como representativos de las mujeres, Núñez pasó a recrear a principios del 2000 el imaginario cibernético (fusión entre cuerpo humano y tecnología), y empezó a compaginar la pintura con técnicas digitales en 2D y 3D, tanto en imagen fija como en vídeo. (Tejeda, 2011)

En sus obras, Marina Núñez invita a reflexionar sobre cómo afectan a nuestra vida las cada vez más habituales interferencias entre lo humano y lo tecnológico. Representa seres de ciencia ficción diferentes, monstruosos, modelos que existen al margen del canon, rompiendo con los estereotipos clásicos de nuestra cultura. En sus obras habla de una identidad metamórfica, híbrida, múltiple.

Y precisamente son estos dos estereotipos, el género y el canon, las bases que sustentan las obras de Marina Núñez en las que hace alusión a personajes mitológicos: en 2004 realiza el videoclip **Medusa**, para la canción "*El arte de decir que no*" del grupo Fangoria, en el que la cabeza de Alaska, recrea este mito, que ya había sido representado por la autora en dibujo en su serie *Lo siniestro* (1994).

Medusa, 2004. "Información de rtve.es":

<https://www.rtve.es/alacarta/videos/metropolis/metropolis-marina-nunez/4432625/>

Marina Núñez afirma que le atrae representar mujeres poderosas porque detrás de ellas hay siempre un ejemplo de misoginia. En las leyendas, en los mitos, siempre hay una moraleja mediante la cual estas mujeres fatales acaban siendo castigadas o reconducidas, por haberse atrevido a rebelarse y haberse saltado la norma.

Otras mujeres poderosas representadas por Marina Núñez son las sirenas. En 2008 realiza una instalación en el claustro bajo de la Catedral de Burgos, en la cual, mediante infografías, proyecta sus **Monstruas**. Se trata de proyecciones que, como trampantojos, muestran pozos de agua, tras cuyas rejas emergen los rostros de las sirenas que, retorcidos por las muecas, se hunden en el agua.

En la mitología clásica las sirenas eran seres con cuerpo de pájaro y torso de mujer, poseedoras de una voz musical prodigiosamente atractiva e hipnótica con la que

PANORAMAS 2021

15 AL 18 JUNIO
UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA/ESPAÑA

VIII simposio internacional
de innovación en medios
interactivos

#20. ART

8vo. Balance-Unbalance
arte+ciencia x tecnología =
medioambiente/
responsabilidad

embrujaaban a los navegantes que pasaban junto a sus costas conduciéndolos a la muerte, ya que acababan estrellados contra los riscos o dejaban de comer, embelesados por su armoniosa voz. A partir de la edad media, se las empieza a representar con cola de pez, entroncando con los personajes de otras mitologías como la asiria o la británica, entre otras.

Monstruas, 2008. Instalación en el claustro bajo de la Catedral de Burgos

Por otra parte, a partir de 2001 empieza a trabajar con los ciborgs, unos seres que, partiendo del personaje de Ícaro, ya mencionado, van hibridando sus cuerpos mediante artefactos que sustituyen a las inconsistentes alas unidas con cera. Para la artista, estos personajes son una forma de hablar del intento humano de elevarse sobre unos límites

impuestos con las propias fuerzas, lo que implica el peligro de la caída y de la muerte. Ella misma manifiesta que le interesan por ser seres construidos que desafían a la separación y al dominio mediante la interacción (Núñez, 2005). Inicialmente pintados, Marina Núñez transforma su metodología mediante el uso de la infografía y la imagen digital en 2D y 3D para posteriormente utilizar programas de efectos para video y realidad virtual en sus obras.

Marina Núñez realiza entre 2001 y 2004 las series **Ciencia ficción**, en las que utiliza inicialmente pintura fluorescente sobre metacrilato para representar a estos ciborgs, empleando más adelante infografía sobre aluminio y sobre lienzo. En la exposición **Ícaros**, celebrada en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza en 2004, se exhibieron 6 de estas series.

Carne, 2001. Instalación en la Iglesia de Verónicas de Murcia

PANORAMAS 2021

15 AL 18 JUNIO
UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA/ESPAÑA

VIII simposio internacional
de innovación en medios
interactivos

#20. ART

8vo. Balance-Unbalance
arte+ciência x tecnologia =
medioambiente/
responsabilidad

Ciencia ficción, 2003. Infografía sobre aluminio y sobre lienzo

Ciencia ficción, 2004. Acrílico sobre lienzo

Ángeles caídos, 2008. Imágenes tomadas con gafas de realidad virtual. Instalaciones realizadas en El Tanque, de Tenerife y en el Claustro bajo de la Catedral de Burgos

En 2008 emplea la realidad virtual en su serie *Ángeles caídos*. Estas obras son exhibidas en dos instalaciones, una en El Tanque, de Tenerife y otra en el Claustro bajo de la Catedral de Burgos, acompañando a la serie *Monstruas*, anteriormente citada.

Ángeles caídos, 2008. Video de 360 ° obtenido de la app RTVE VR 360. Cortesía de la artista

En 2016 los ciborgs son los protagonistas de *Pesa el aire*, en la que emplea imagen digital sobre papel.

Pesa el aire, 2016. Imagen digital sobre papel

Phillip Birch: ¿Vencerá la gamificación?

De los ciborgs creados por Marina Núñez, llegamos a la posible desaparición del hombre sustituido por seres tecnológicos. Phillip Birch (Detroit, 1978), es un artista que utiliza animación en 3D, escultura, hologramas, diseño de juegos y performance en sus obras. Basándose en la tecnología y la historia, su trabajo traza una posible trayectoria del futuro humano mediante el análisis del pasado. En sus obras e investigaciones ha explorado temas tan diversos como las enfermedades mentales, el horror corporal, las sociedades secretas, el catolicismo, las divisiones del trabajo o la teoría de juegos.

Entre sus últimos proyectos se encuentra **Office-Shadow** (2018), seis videos cortos ambientados en un solo piso de un edificio de oficinas generado por ordenador: **Chains**

of Olympus, Daedalus Tower, Sisyphus Rock, Persephone seed, Hygieia Stone e Isometric. Cada video actúa como uno de los capítulos de la narrativa completa, y se cuenta en primera persona, utilizando para ello el lenguaje de los videojuegos, que permite al espectador proyectarse en el espacio como si fuera él mismo el protagonista. Este edificio de oficinas está poblado por un grupo de seres humanos que aparecen como sombras, así como por un grupo de monstruos con los que el protagonista interactúa. En estos videos se yuxtaponen el mundo del trabajo de oficina, las imágenes de los juegos de rol y la mitología griega, creando un entorno que es a la vez familiar y desconocido. (Artspace, 2021)

El monte Olimpo, el más alto de Grecia, se consideraba en la mitología como morada de los dioses olímpicos, los más importantes del panteón griego. Dédalo, arquitecto y escultor ateniense, fue el padre de Ícaro y constructor del laberinto de Creta donde fue encerrado el Minotauro. Perséfone, reina del inframundo en la mitología griega, era hija de Zeus y de Demeter y esposa de Hades tras haber sido raptada por éste. Higía o Higea, hija de Asclepio -dios de la medicina y de la sanación-, era la diosa de la curación, la limpieza y la sanidad en la mitología griega.

Office shadow 1, Chains of Olympus, 2018 Video de 1 minuto

<https://vimeo.com/275061809>

PANORAMAS 2021

15 AL 18 JUNIO
UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA/ESPAÑA

VIII simposio internacional
de innovación en medios
interactivos

#20. ART

8vo. Balance-Unbalance
arte+ciència x tecnologia =
medioambiente/
responsabilidad

Office shadow 2, Daedalus Tower, 2018 Video de 0,40 minutos

<https://vimeo.com/275061766>

Office shadow 3, Sisyphus Rock, 2018 Video de 0,43 minutos

<https://vimeo.com/275061717>

Office shadow 4, Persephone Seed, 2018 Video de 0,38 minutos

<https://vimeo.com/275061680>

Office shadow 5, Hygieia Stone, 2018 Video de 0,37 minutos

<https://vimeo.com/275061634>

Office shadow 6, Isometric, 2018 Video de 0,46 minutos <https://vimeo.com/275061462>

Más reciente, de 2019, data **Subspace Envoy**, una instalación de nuevos medios en la que un *gamemaster* holográfico, artificialmente inteligente, trata de engañar a los espectadores para que jueguen. En esta obra, Birch prefigura la caída de la humanidad a través de la gamificación del mundo y la colonización de la realidad por juegos, desde los que surge un espacio híbrido inhabitable, o *Gamespace*. Está basado, entre otros, en el citado mito de Sísifo. Al igual que Sísifo, en esta obra el jugador va ganando, pero al mismo tiempo el juego va paulatinamente aprendiendo del jugador. La historia viene a indicar que la vida es un juego, y que mientras que el jugador puede ganar en el corto plazo, el juego ganará finalmente al haber sido diseñado para ello.

Subespace Envoy, 2019

Conclusiones

Con el mito de Sísifo iniciamos y finalizamos esta ponencia. En ella hemos podido observar cómo las mitologías clásicas son recuperadas para presentar problemáticas sociales actuales y son resueltas con tecnologías y técnicas disciplinarias contemporáneas. Ello nos conduce a la conclusión de que la mitología seguirá unida al arte a pesar de la evolución de las técnicas, medios o herramientas, ya que lo que representa es un tema universal: la vida del ser humano.

Referencias

- Fortenberry, D. y Morrill, R. (2018). *Volar demasiado cerca del sol. Mitos en el arte del clásico al contemporáneo*. Londres: Phaidon
- Lopes, F. (2016) Note(s) About Space(s). En Doria, J. (Ed.) *A Rear View: Recent Works of Gustavo Prado, by Saul Ostrow & Note(s) About Space(s) by Fernanda Lopes*. Oslo: The Ventriloquist Press. Recuperado de <https://gustavopradoestudio.com/Text-Fernanda-Lopes>
- Malani, N. (2020) *Nalini Malani. No me oyes. Fundació Joan Miró, del 20 de marzo al 27 de septiembre de 2020*. Barcelona: Fundació Joan Miró. Recuperado de: <https://www.fmirobcn.org/media/upload/arxiu/exposicions/FJM-NaliniMalani-CAST.pdf>
- Núñez, M. (2004) *Marina Núñez. Ícaros. Escuela de Arte de Zaragoza, Paraninfo Universidad de Zaragoza, del 7 de octubre al 3 de diciembre de 2004*. Zaragoza: Universidad de Zaragoza

De la Torre Amerighi, I. (2008). *Mito y clasicismo en la plástica española del siglo XX. Pervivencias, revisiones y nuevas perspectivas*. (Tesis Doctoral). Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla. Recurso electrónico publicado en: www.eltallerdigital.com

Artium, DokuArt. Biblioteca y Centro de Documentación (2010) Antoni Abad. Recuperado de <https://catalogo.artium.eus/artistas/antoni-abad>

Artspace (s.f.) Phillip Birch. Recuperado de: <https://www.artspace.com/artist/phillip-birch>

Corcoran (2014) Jennifer Steinkamp y Jimmy Johnson: Loop. Recuperado de: <https://www.corcoran.org/exhibitions/jennifer-steinkamp-and-jimmy-johnson-loop>

Fertré, M. (2019) Marina Núñez en lucha contra el canon. Marina Fertré mirando a Marina Núñez. *Mujeres mirando mujeres*. Recuperado de <http://mujeresmirandomujeres.com/marina-nunez-marina-fertre/>

Jimenez, J. (s.f.) Antoni Abad. Espejismos del yo. *Artistas del siglo XXI*. Recuperado de <https://www.elmundo.es/cultura/arteXXI/abad/criticaabad.html>

Mitos y Relatos (2021). Sísifo. Recuperado de: <https://mitosyrelatos.com/europa/mitologia-griega-romana/sisifo>

MutualArt (s.f.) Phillip Birch. Recuperado de: <https://www.mutualart.com/Artist/Phillip-Birch/D0EABE18DF156887>

Prado, G. (s.f.) Gustavo Prado. *Artspace*. Recuperado de: <https://www.artspace.com/artist/gustavo-prado>

Prado, G. (2016) El escultor brasileño Gustavo Prado explica cómo reformuló un antiguo mito en un árbol. *Artspace*. Recuperado de: <https://www.artspace.com/magazine/contributors/how-i-made-it/gustavo-prado-how-i-made-it-54058>

Reyes Finn Gallery (2019) Phillip Birch: enviado subespacial. Exposición del 8 de noviembre al 21 de diciembre de 2019. *MutualArt*. Recuperado de: <https://www.mutualart.com/Exhibition/Phillip-Birch--Subspace-Envoy/E7DAF4822DF76F28>

Segade, M. (2015). Antoni Abad. *Arteinformado. Espacio Iberoamericano del arte*. Recuperado de: <https://www.arteinformado.com/agenda/f/antoni-abad-112311>

Tejeda, I. (2011). Marina Núñez o la construcción del ciborg. Un discurso multimedia entre la utopía y la distopía. *Icono 14, revista digital, número 18, Año 9 Vol. 1 -Mujeres y tecnología*, pp. pp. 1-19 y pp. 91-109. Recuperado de <https://www.icono14.net/ojs/index.php/icono14/article/view/220>

Torres Sifón, S. (2020). Nalini Malani, denuncia de los abusos contemporáneos. *PAC Plataforma de Arte Contemporáneo*. Recuperado de: <https://www.plataformadeartecontemporaneo.com/pac/nalini-malani-denuncia-los-abusos-contemporaneos/>

Vidal Oliveras, J. (2020). Nalini Malani, una escucha sin fronteras. *El Cultural*, 13 de julio de 2020.
Recuperado de: <https://elcultural.com/nalini-malani-una-escucha-sin-fronteras>

Gustavo Prado: <https://gustavopradostudio.com/>

Jennifer Steinkamp: <https://www.jsteinkamp.com/>

Marina Núñez: <http://www.marinanunez.net/>

Phillip Birch: <http://www.phillipbirch.com/>

Campo, S. (Productor) y Pallier, M. (Directora) (1996) *Metrópolis – Antoni Abad* [video]. España: Información de rtve.es. Recuperado de: <https://www.rtve.es/alacarta/videos/metropolis/metropolis-antoni-abad/4369358/>

Campo, S. (Productor) y Pallier, M. (Directora) (2005) *Metrópolis – Marina Núñez*. [video]. España: Información de rtve.es. Recuperado de: <https://www.rtve.es/alacarta/videos/metropolis/metropolis-marina-nunez/4432625/>

Fundació Joan Miró (2020). *Nalini Malani. No me oyes*. [video de la exposición que se presentó en la Fundació Joan Miró de Barcelona en colaboración con la Fundación La Caixa entre el 20 de junio y el 29 de noviembre de 2020, comisariada por Martina Millà, y con fotografía de Tanit Plana]. Estados Unidos: Recuperado de <https://youtu.be/D-v23OkKKmU>

Gryn, D. (2019) *Vimeo - Phillip Birch, Office-Shadow. [7 videos]*. Estados Unidos: Daata Editions. Recuperado de: <https://vimeo.com/user62400548>

Gryn, D. (2019) *Vimeo - Phillip Birch, Office-Shadow - 1 (Chains-of-Olympus)* [video]. Estados Unidos: Daata Editions. Recuperado de: <https://vimeo.com/275061809>

Gryn, D. (2019) *Vimeo - Phillip Birch, Office-Shadow - 2 (Daedalus-Tower)* [video]. Estados Unidos: Daata Editions. Recuperado de: <https://vimeo.com/275061766>

Gryn, D. (2019) *Vimeo - Phillip Birch, Office-Shadow - 3 (Sisyphus-Rock)* [video]. Estados Unidos: Daata Editions. Recuperado de: <https://vimeo.com/275061717>

Gryn, D. (2019) *Vimeo - Phillip Birch, Office-Shadow - 4 (Persephone-Seed)* [video]. Estados Unidos: Daata Editions. Recuperado de: <https://vimeo.com/275061680>

Gryn, D. (2019) *Vimeo - Phillip Birch, Office-Shadow - 5 (Hygieia-Stone)* [video]. Estados Unidos: Daata Editions. Recuperado de: <https://vimeo.com/275061634>

Gryn, D. (2019) *Vimeo - Phillip Birch, Office-Shadow - 6 (Isometric)* [video]. Estados Unidos: Daata Editions. Recuperado de: <https://vimeo.com/275061462>

Gryn, D. (2019) *Vimeo - Phillip Birch, Office-Shadow – 1-6 (Personas)* [video]. Estados Unidos: Daata Editions. Recuperado de: <https://vimeo.com/user62400548>

Prado, G. (2014) *Vimeo - “Ícaro” Gustavo Prado, June 2012* [video]. Estados Unidos: Recuperado de: <https://vimeo.com/81532935>

PANORAMAS 2021

15 AL 18 JUNIO
UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA/ESPAÑA

VIII simposio internacional
de innovación en medios
interactivos

#20. ART

8vo. Balance-Unbalance
arte+ciência x tecnologia =
medioambiente/
responsabilidad

Steinkamp, J. (2003) *Eye catching* [video]. Estados Unidos: Recuperado de:
https://www.jsteinkamp.com/quicktime/assets/multimedia/eye_catching_1068x600.mp4

Steinkamp, J. (2003) *Eye catching 1* [video]. Estados Unidos: Recuperado de:
<https://www.jsteinkamp.com/quicktime/html/eyecatching1.html>

Steinkamp, J. (2003) *Eye catching 5* [video]. Estados Unidos: Recuperado de:
<https://www.jsteinkamp.com/quicktime/html/eyecatching5.html>

Steinkamp, J. (2003) *Eye catching 6* [video]. Estados Unidos: Recuperado de:
<https://www.jsteinkamp.com/quicktime/html/eyecatching6.html>